

EAP1416-15

جوهر

अर्जदार फैजुदीन वल्द अमीरुदी खादीम हजरत कमालुदीन मालवी निवासी धार ने निहायत अदब के साथ ईजलास (कार्यालय) में प्रस्तुत होकर हस्ताक्षर किए। और उसने (निराश्रित) यह अर्जी लगाई है जिसके बदले उसे जमीन देना मुकर्रर किया गया था जिस जमीन का नीचे उल्लेख सितम्बर में किया गया था अगर वो जमीन नहीं मिली तो उसी प्रकार की दूसरी जमीन दिलाए जाने की कार्यवाही होने का आदेश हुआ है।